

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Hayotova Mukarrama Farhod qizi

Buxoro viloyati 20-DMTT metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirish bolaning psixik taraqqiyotidagi bilish jarayonidagi nutqning rivojlanishiga bog'liq masalalarga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: differentsiatsiya, sezgi, idrok, diqqat, xotira, nutq, oligofren, hayol va tafakkur logopediya.

Bola ulg'ayar ekan, unda so'zlashishga ehtiyoj paydo bo'la boshlaydi, - deydi Farahnoz Begmurodova. - Dastlab atrofdagilarini taniydi, eshitgan so'z va jumllarini asta-sekinlik bilan o'zlashtiradi. Tilga kirgach esa uning so'z boyligi jadal o'sadi. Oddiy so'zlar, keyinchalik sodda gaplardan va to'liq, yoyiq gaplardan foydalanadi. Dialogik nutq oilada, ota-ona, aka-opalar davrasida vujudga keladi. O'ziga kerakli narsani so'rash uchun harakat qiladi, muloqotga kirishadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda oldindan tayyorlangan mavzularda suhbatlar, teatrlashtirish usullari, sahnalashtirish o'yinlari, savol-javoblar juda foyda beradi. Ta'kidlash joizki, bola uchun katta yoshli odam savollarga javob topishning yagona vositasi, qiziqarli taassurotlar manbai hisoblanadi. Bola kattalar bilan dialogga kirishishga, narsalar va o'yinchoqlarga egalik qilishga intilarkan, u ushbu maqsadlarga erishish uchun so'zdan foydalanishga ehtiyoj sezadi, ba'zida o'zi tashabbus ko'rsatib, fikr bildiradi.

Katta yoshli odam bola bilan dialogga kirishish jarayonida bolaning bir so'zli fikrlarini grammatik jihatdan to'liq shakllantirilgan so'zlarga aylantirish orqali uning kamchiliklarini tuzatadi. Bola o'rganganlarini faol o'zlashtiradi va undan o'z nutqida foydalanadi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda uning ota-onasi, aka-opalari va tarbiyachilarining hissasi katta. Nutq o'stirishdagi metodlar va innovatsion texnologiyalar Maktabgacha yoshdagi

bolalar nutqini rivojlantirish “Ilk qadam” Davlat o’quv dasturida belgilangan bolalarga ta’lim berishda kompetentsiyaviy yondashuvning muhim qismi sanaladi. 6-7 yoshli bolaning umumiy muhim kompetentsiyalari sifatida birinchi navbatda, kommunikativ kompetentsiya, ya’ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko’nikmasini shakllantirish belgilangan. Demak, tarbiyalanuvchilarning o’yin, bilish va ijtimoiy kompetentsiyasi qatorida muloqot kompetentsiyasi asosiy o’rinni egallaydi. Shunday ekan, MTTda har bir ta’limiy faoliyat mazmunida bolaning nutqini o’stirish va muloqotchanlik ko’nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Bola yangi bilimlarni o’yinlar va didaktik vositalar asosida o’zlashtirganida samaradorlik yuqori bo’ladi. Ya’ni badiiy adabiyotni oddiy o’qib berishdan ko’ra innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo’llagan holda faoliyatga tatbiq etish har bir bolaning nutqini rivojlantirish jarayonini ta’minlaydi, tezlashtiradi va shu bilan ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va jarayonda faol qo’llash talab etiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirish muhim va qiyin vazifadir. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish ham bolalarni yaqinlashib kelayotgan maktabga tayyorlash uchun, ham boshqalar bilan qulay muloqot qilish uchun zarurdir.

Bolalar nutqini rivojlantirish bo’yicha yurtimiz va MDH davlatlari pedagoglari qator izlanishlar olib borishganki, xususan, R.Inog’omova, L.Mo’minova, V.Gerbova, M.Konin, G.Lyamina, O.Ushakovalarning pedagogik xazinasidan foydalanib MTTda nutq o’stirish ishlarini mazmunli tashkil etish mumkin. Innovatsion texnologiyalar - bu pedagogik faoliyat natijasiga samarali erishishni ta’minlaydigan tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o’rtasidagi o’zaro ta’limiy munosabatlarning yangi usullari va uslublaridir. Bunday ta’limiy muhit zamonaviy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o’zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan ta’limiy usullar, metodlar, vositalarni o’z ichiga oladi. Aynan MTTda nutq o’stirish jarayonida badiiy adabiyotning o’rni

beqiyosligini e'tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o'rgatishning samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko'p jihatdan quyidagilarning to'g'ri hal etish bilan bog'liq: - nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar tarkibiga ota-onalar, tarbiyachining ma'lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o'qib yoki aytib beriladigan ertak, she'r, qo'shiqlar, hikoyalar muntazam kiritilishi; - ta'limning didaktik materiallarni foydalanadigan tarzda zamonaviy tashkil etilishi; - ta'limiy o'yinlarda bolalarning faol nutqiy muloqotda bo'lishini ta'minlash. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarning nutq qobiliyatini shakllantirishda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelmoqda: - har bir bolaning individual qobiliyatlarini aniqlash va mos ravishda rivojlantirish; - hamkorlikka asoslangan ta'lim munosabatlarida bolani faollashtirish; - nutqiy qobiliyati yashirin bolalar bilan olib boriladigan alohida o'yinli vaziyatlar yaratish. Olib borilgan tajriba Shunday qilib, an'anaviy ravishda badiiy asarlarni o'qib berishdan ko'ra innovatsion shaklda badiiy asar bilan tanishtirishning amaliy afzalliklarini tasniflaymiz.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun an'anaviy ta'limiy faoliyat tarbiyachining hikoya qilib berishi, o'qib berishi va takrorlatgan holda yod oldirishini tan oladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, bolalar tarbiyachining hikoyasini kichik o'zgarishlar bilan takrorlaydilar, hikoyalar kambag'al so'zlar vositasida talqin qilinadi xolos. Shuning uchun, hikoyani o'qib berish jarayni nihoyasiga yetgach, bolalardan qayta hikoya qilib berish emas, shu hikoya asosidagi aralash kartinkalarni magnitli doskaga o'z o'rniga ko'ra terib chiqishini talab etadigan "Rasmlarning o'rnini top" o'yini bolalarni faol nutqiy vaziyatga undaydi. Ular voqealar ketmaketligiga ko'ra rasmlarni izlab topish jarayonida nafaqat nutqi balki, diqqati, kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi nutq to'liq rivojlanmaganligi va oligofreniyada nutq nuqsonlarining tashqi o'xshash jihatlariga qaramay, keyingi yosh davrlarida ular orasida muhim farqlar yuzaga keladi. Chunonchi, oligofreniyaning yengil darajasida (debil) bolalar 6—7 yoshlarga kelib ona tilidagi oddiy grammatik

stereotiplarni spontan egallaydilar. Ular til vositalarini qo'lash qoidalarini eslab qoladilar. Aqli zaif bola nutqni intuitsiyaga asoslangan holda oson o'zlashtiradi, ammo tilni o'qitishda, yuqori darajada umumlashgan tilning leksik va grammatik ahamiyati mazmunining tushunishda turg'un qiyinchiliklarni boshdan kechiradi.

Oligofreniyada, oddiy grammatik stereotipning shakllanishiga ko'ra nutq rivojlanishi tempi ma'um darajada tezlashadi, umum qo'lanuvchi so'zlar miqdori oshadi, nutqiy faollik o'sadi. Biroq, ularning og'zaki nutqida avalgidek, ega yoki kesimi hatto gapning alohida fragmentlari tushib qolgan to'liqsiz gaplar asosiy o'rinni egallaydi. Atrof olamning predmet va hodisalari orasidagi munosabat va aloqalarni yetarlicha tushunmaslik, nutqning ma'no-mazmun tomonining rivojlanmaganligi aniqroq namoyon bo'adi. Oligofren bolalar tomonidan har xil turdagi vazifalarni bajarish jarayonida psixik jarayonlarning yaqqol ifodalangan sustkashligi namoyon bo'adi. Intellektual faoliyatning barcha turlari ular uchun murakkabdir.

Kesma rasmlarni kubiklarni terish, gohida matryoshkalar va piramidalarni taxlash, shuningdek, miqdor, rang, shakl, o'cham nisbati bo'yicha vazifalarni bajarish ularga qiyinchilik tug'diradi. Hattoki maxsus o'qitishdan keyin ham oligofren bolalar Segen doskasi, koos kublari va boshqalar bilan ishlashni uddalay olmaydilar. Oligofreniyada aqliy kamchilikning tipik ko'rinishini ayniqsa ular bilan olib borilgan eksperimentlarda ko'rishimiz mumkin: ta'im jarayonida u yoki bu aniq topshiriqni bajarishning alohida ratsional usullarini o'zlashtirib bo'lgach, bolalar ularni yangi sharoitlarda o'tkaza olish qobiliyatiga ega emas. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda differentsiatsiyalashgan hissiy reaksiyalar kuzatiladi. Ular o'z nutqiy kamchiliklariga tanqidiy ko'z bilan qaraydilar va ko'p topshiriqlarda ongli ravishda nutqiy javob berishdan "qochishga" urinadilar. Ularning faoliyati birmuncha maqsad sari yo'naltirilgan va nazorat qilinish xarakteriga ega.

Nutqning to'liq rivojlanmaganligini bartaraf etishda korreksionpedagogik ish tizimi: Logopedik ta'sir ko'rsatishning asosiy vazifasi — istalgan tovushning namoyon bo'lishi shaklida bolalarning taqlidiy nutqni faoliyatini hosil qilish, nutqni tushunish hajmini kengaytirishdan iborat. Bu

bosqich gapirmaydigan bolalar bilan olib boriluvchi logopedik ish uchun mo'ljallangan. Bunday bolalarning faol nutqi alohida so'zlardan iborat: bolaga yaqin tanish kishilarni nomlash, tovush taqlidi, so'z qismlaridan iborat ("da" yoki "dada", "bo" yoki "bobo", "bi-bi"-mashina va hokazolar). Gapirmaydigan bolalarda, qoidaga ko'ra kattalar so'ziga taqlid qilish 49% ehtiyoji bo'lmaydi. Agar nutqiy taqlid faoliyati mavjud bo'lsa, u holda bu jarayon ikki-uch noto'g'ri artikulyatsiyalanuvchi tovushlardan tuzilgan bo'g'in komplekslari orqali amalga oshiriladi: undosh+unli yoki aksincha unli+undosh. Gapirmaydigan bolalarning faol lug'atida ayrim hollarda 5—10 ta, ba'zida esa 25—27 ta so'z birliklari bo'ladi. Nutq rivojlanishi mobaynida bola tomonidan faqat shunday alohida so'zlardan foydalanish davri so'zgap yoki bir so'zdan iborat gap davri deb nomlanadi. Bir so'zdan iborat gaplar nutqning normal shakllanishi jarayonidagi singari nutq rivojlanishi buzilishining barcha shakllarida ham bolalar nutqi rivojlanishining boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish uchun albatta psixologiya va logopediya sohalari zarur hisoblanadi. Pedagoglar va maktabgacha ta'lim mutaxassislari bolalar bilan turli xildagi psixologik va logopedik treninglar o'tkazishlari ular bilan alohida ya'ni individual suhbat olib borishlari, nutqni rivojlantiruvchi mashqlar olib borishlari lozim. Bu ma'suliyat nafaqat mutaxassislarning balki otalar-oilalar a'zolarining ham ma'suliyatidan biri hisoblanadi. Har bir bola jamiyatda o'z o'rnini topishga haqli bunga esa befarq bo'lmaslik ularni qo'llash to'g'ri yo'nalish berish har birimizning burchimizdir bolalar va yoshlar Yangi O'zbekistonimiz kelajagidirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasini va uni o'qitish metodikasi. Toshkent " O'zbekiston Yozuvchilari uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" 2006
2. Babayeva D.R. Nutq o'qitish nazariyasi va metodikasi. Toshkent-2018

3. Yusupova, Z., Saminov, A., & Sayramov, F. (2022). SALVIA-L MARMARAK TURKUMI VAKILLARINING O'ZBEKISTONDA TARQALISHI, HAYOTIY SHAKLLARI VA ISHLATILISHI.

4.Dursunov Sardor., Nigora Axtamova ‘‘MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH’’ maqola

5.M.Ayupova ‘‘Logopediya’’ Toshkent-2019